

КАК ИЗБЕЖАТЬ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6641483>

Акбарова Муножатхон Юсупжановна

*преподаватель БЖД кафедры биофизики и медицинской техники Ферганского
медицинского института общественного здравоохранения*

Турдалиева Замирахон Миркомиловна

*студент первого курса Ферганского медицинского института общественного
здравоохранения.*

Аннотация: *Вирус гепатита В заразнее ВИЧ в 100 раз! Заражение происходит:*

- *Через загрязненные кровью медицинские (чаще при употреблении наркотика внутривенно) и немедицинские инструменты (при татуаже, пирсинге, через маникюрные принадлежности и др.).*

- *При незащищенном половом контакте. - Внутривутробно или во время родов от инфицированной матери ребёнку.*

Ключевые слова: *Вирусные гепатиты, соблюдение правил личной гигиены, поддержание чистоты в жилых помещениях, туалетах, употребление доброкачественной питьевой воды и пищевых продуктов.*

Вирусные гепатиты – большая группа инфекционных заболеваний человека, протекающих с преимущественным поражением печени. Эти заболевания называют ещё желтухой из-за характерного окрашивания кожи и глаз. Сегодня в группе инфекционных гепатитов выделяют, по меньшей мере, девять самостоятельных болезней, которые называют по возбудителям, обозначенным латинскими буквами А, В, С, Д, Е, и т.д. Наибольшую опасность из-за распространенности и тяжёлых последствий заражения представляют вирусы гепатитов В и С. 350 млн. человек в мире живет с гепатитом В, около 500 млн. людей инфицированы вирусом гепатита С. У 10% из перенесших гепатит В могут развиваться тяжелые поражения печени - это цирроз или рак. Многие остаются носителями вируса гепатита на всю жизнь. Вирус гепатита С в 70% случаев приводит к развитию хронического гепатита. Источником инфекции является больной человек или носитель вирусов. По механизмам заражения и путям передачи гепатиты делятся на две группы:

- с фекально-оральным механизмом (вирусные гепатиты А и Е), когда вирусы попадают в организм через рот. Заражение происходит с инфицированной водой, пищей и в результате бытовых контактов;
- с парентеральной передачей вирусов (гепатиты В, С, Д, G). Эти гепатиты называют гемоконтактными, так как заражение происходит при контакте с

инфицированной кровью, при незащищенном сексе, от матери ребёнку во время беременности и родов. Диагноз может поставить только врач после специального лабораторного обследования. Профилактика вирусных гепатитов. Лучший способ защиты от вирусного гепатита – прививка. Вакцинация проводится от гепатитов А и В. Попадая в организм человека, вакцина «обучает» его распознавать вирус и защищаться от инфекции, делая практически невозможным развитие болезни в будущем. В нашей стране все новорожденные получают первую прививку от гепатита В и далее по календарю прививок. Взрослые, не иммунизированные от гепатита В ранее, прививаются до 55 лет. Защитное действие вакцины продолжается годами. Прививка от гепатита В защищает и от гепатита D.

От гепатита А, в соответствии с Национальным календарем, прививаются дети старше 3 лет, проживающие на территории с высокой заболеваемостью вирусным гепатитом А, работники закрытых детских учреждений, а также по обслуживанию водопроводных и канализационных сооружений. К сожалению, пока не создана вакцина против вирусного гепатита С, поэтому в основе профилактики этого заболевания лежит поведение каждого человека. Профилактика заражения вирусными гепатитами А и Е:

- соблюдение правил личной гигиены;
- поддержание чистоты в жилых помещениях, туалетах;
- употребление доброкачественной питьевой воды и пищевых продуктов.

Профилактика заражения парентеральными гепатитами:

- всегда использовать одноразовые и/или стерильные инструменты для медицинских процедур;
- не употреблять инъекционные наркотики;
- при сексуальных контактах использовать презервативы;
- предметы гигиены (зубные щетки, бритвенные и маникюрные принадлежности и пр.) сделать личными, а не общественными;
- привиться от вирусного гепатита В.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Айзман, Р. И. Основы безопасности жизнедеятельности: учебное пособие

1. Р. И. Айзман, Н. С. Шулина, В. М. Ширшова. – Новосибирск Сибирское университетское издательство, 2009. – 247 с.

2. Избранные лекции по обеспечению безопасности жизнедеятельности в здравоохранении :учебное пособие под ред. чл.-корр. РАМН, проф. И. М. Чижа. – М. : ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 2012. – 195 с.

3. Организация и оценка качества лечебно-профилактической помощи

4. населению : учеб.пособие / под ред. В. З. Кучеренко.–М. : ГЭОТАР-Медиа,
5. 2008.– 560 с.
6. Шишкина И. Б., Вардосанидзе С. Л., Восканян Ю. Э., Сорокина Н. В.
7. Проблемы безопасности пациентов в современном здравоохранении. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 336 с.
8. <http://orbita.uz>
9. https://www.dgbn.ru/novosti/informacionnyj_materil_po_profilaktike_i_borbe_so_.pdf
10. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Vodorod>
11. <https://library.sammi.uz/>
12. www.ziyonet.uz